

ОБЪЕКТИВНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ УСИЛЕНИЯ РОЛИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА

Юлдашева Саодат Арислановна

Гиёсидинов Бобур Бахтиёрович

Тураев Диёрбек Ўктамович

Аннотация: в статье рассмотрен вопрос различия в политике привлечения прямых иностранных инвестиций между развитыми и развивающимися странами, выделена характерная черта в привлечении иностранного капитала, раскрыта одна из приоритетных задач экономической политики на сегодняшний день в Узбекистане.

Ключевые слова: прямые инвестиции, макроэкономические показатели, экономическое развитие, капитал, мотивы стимулирования, регулирование, благоприятный климат.

Abstract: the article considers the issue of differences in the policy of attracting foreign direct investment between developed and developing countries, highlights a characteristic feature in attracting foreign capital, reveals one of the priority tasks of economic policy today in Uzbekistan.

Key words: direct investment, macroeconomic indicators, economic development, capital, incentive motives, regulation, favorable climate.

Инвестиционная политика любого государства является стержнем ее социально - экономической политики. От нее зависит рост производственного потенциала страны, темпы экономического развития, увеличения объемов и улучшения качества производственных товаров и услуг, многих других макроэкономических показателей.

Развитие любого государства на современном этапе немыслимо без привлечения иностранных инвестиций. С другой стороны, вывоз за границу капитала денежной или товарной форме обусловлен стремлением более

прибыльного его использования. В странах, экспортирующих прямые иностранные инвестиции, этот экспорт связывают с ростом безработицы и снижением промышленной конкурентоспособности. Но эти доводы опровергаются исследованиями, показывающими, какое стабилизирующее влияние оказывают оттоки прямых иностранных инвестиций на общую деловую активность, экономический рост и занятость в этих странах.

В западной Европе основным источником зарубежных инвестиций являются страны Европейского союза. На них приходится 92% вывоза и более 94% ввоза инвестиций. За последние годы значительно вырос вывоз капитала из отдельных стран - членов ЕС в развивающиеся государства. Доля последних в общем объеме инвестиций увеличилась за 5 лет на 7%.

Необходимо отметить, что у различных групп стран имеются разные возможности привлечения иностранных инвестиций. Если отвлечься от географических (размер страны и территориальная близость) и природных факторов (наличие богатых природных ресурсов), климатических условий, то очевидно, что преференциальная политика страны не в состоянии компенсировать отсутствие в ней условий прибыльного инвестирования или благоприятного климата для инвестиций. В этом плане большинство развивающихся государств изначально находятся в худшем положении по сравнению с развитыми странами, где условия для инвестирования складывались на протяжении многих десятилетий.

Надо сказать, что имеются большие различия в политике привлечения прямых иностранных инвестиций между развитыми и развивающимися странами. Первые обеспечивают приток иностранного капитала в основном благодаря формированию общего иностранного климата, а также путем предоставления иностранным инвесторам национального режима регулирования их деятельности в рамках общего законодательства. На рис. 3 показаны основные мотивы стимулирования прямых иностранных инвестиций в некоторых зарубежных странах.

При этом следует подчеркнуть, что свыше 90 % всех законодательных новшеств в мире, касающихся иностранного капитала были нацелены на улучшение иностранного климата.

Развивающиеся страны широко используют многочисленные льготы, соответствующее специальное законодательство, регулирующее приток и использование прямых иностранных инвестиций. Эти меры существенно отличаются от правового режима для отечественных инвесторов. Но в ряде государств есть и исключения. Так, правительства Китая, Индии, с интенсивно развивающейся экономикой, ограничивают зарубежные инвестиции лишь в

Рис. 3. Причины и факторы стимулирования прямых иностранных инвестиций в зарубежных странах

пищевом и секторе потребительских товаров, где местные предприятия стали вполне конкурентоспособными.

В привлечении иностранного капитала имеется еще одна характерная черта: сопротивления прямым иностранным инвестициям сильнее в странах,

изолированных от международной торговли и инвестирования политическим, культурным и историческим причинам (Ирак, Иран, Лаос и Никарагуа).

В практике инвестирования известны и осложнения, негативно влияющие на экономику принимающей страны, связанные с бесконтрольным привлечением капитала. Так, в Индии отмечаются некоторые отрицательные моменты в деятельности транснациональных компаний (ТНК) в стране. В частности, они предпочитают производственную сферу и чаще сосредоточивают свое внимание на краткосрочных проектах, чем на долгосрочных. Зачастую ТНК перевозят устаревшие технологии, входят акционерную собственность (при условии деления пакета акций поровну), а затем пытаются быстро заполучить контрольный пакет акций. В большинстве же случаев отношения к прямым иностранным инвестициям определяется уровнем экономического развития страны. Правительства богатых и стабильно развивающихся стран менее озабочены защитой интересов национальной промышленности и более склонны к открытию экономики для иностранных инвесторов. Исключением является Япония, Южная Корея, которые достигли процветания без особого стимулирования прямых иностранных инвестиций.

Рассматривая опыт стран, открытых для привлечения прямых иностранных инвестиций в динамике, необходимо отметить, что все они практически добились больших успехов в экономическом плане (Китай, Бразилия, Малайзия и др.) примером этому служит Китай, привлекавший инвестиции на протяжении 7 лет в среднем по 25 млрд. долларов в год. В течение этого промежутка времени была полностью переориентирована и модернизирована отсталая в тот момент экономики страны.

Но, несмотря ни на что, либеральные веяния распространились по всему миру. Они способствуют импорту нового капитала, ноу-хау и технологий, особенно в переходный период. В целом, развивая свои национальные экономики, большинство стран придерживаются открытой политики прямых

иностранных инвестиций, одновременно с этим устанавливая четкие правила (например, обязательное реинвестирования в течение определенного периода, исключая немедленную репатриацию прибыли) и побудительные механизмы для ТНК, так как это гарантирует им долгосрочные успехи на рынке.

Одной из приоритетных задач экономической политики на сегодняшний день в Узбекистане является привлечения иностранных инвестиций в реальный сектор экономики. Узбекистану по-прежнему нужны инвестиции, причем в значительных масштабах. В этом свете особенно важное место занимает обращение к зарубежным источникам капитала. Дело в том, что иностранные инвестиции рассматриваются как важнейший фактор макроэкономической стабилизации и последующего подъема национальной экономики, решение социально-экономических проблем, что особенно актуально в условиях реализации социально ориентированной модели рыночной экономики Узбекистана.

Очевидным представляется тот факт, что, с одной стороны, производственные силы нуждаются в дальнейшей реконструкции и модернизации, а с другой стороны, мобилизовать эти крупные капиталовложения в течение короткого отрезка времени внутри страны невозможно, что обуславливает необходимость привлечения иностранных инвестиционных ресурсов.

Использованная литература:

1. Yuldasheva, S. A., and B. X. Murodov. "ugli, Suvonqulov, SI ugli (2020)." Negative consequences of monopoly and methods of regulation: 195-196.
2. Юлдашева, Саодат Арислановна, Малик Наимович Равшанов, and Мухаммадбобир Кудратович Тургунов. "ПУТИ АКТИВИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЦЕССА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ." *THE ROLE OF SCIENCE AND INNOVATION IN THE MODERN WORLD* 1.2 (2022): 95-100.
3. Юлдашева, Саодат Арислановна, Малик Наимович Равшанов, and

Фахриддин Шарофиддинович Зайниддинов. "ФИНАНСОВЫЕ СРЕДСТВА ТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ." *THE ROLE OF SCIENCE AND INNOVATION IN THE MODERN WORLD* 1.2 (2022): 101-106.

4. Юлдашева, Саодат Арислановна, and Мехринисо Нематжановна Курбанова. "РАЗВИТИЕ КОНСОРЦИУМА ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА." *Uzbek Scholar Journal* 9 (2022): 209-213.

5. Юлдашева, Саодат Арислановна, Бобур Бахтиёрович Гиёсидинов, and Одил Бурибоевич Эгамбердиев. "ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ." *INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE GLOBAL SCIENCE* 1.6 (2022): 118-123.